

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14827262>

DISKURSLI VAZIYATLARNING IJTIMOIIY-MADANIY SOHA BILAN BOG‘LIQLIGI

Aytbayev Dilshodxuja Temirbayevich

Ilmiy rahbar: Toshkent davlat pedagogika universiteti professori v.b.,
filologiya fanlari doktori (DSc).

dilshodxujaaytbayev77@gmail.com

Sabirova Aqsungul Niyetbay qizi

Toshkent davlat pedagogika universiteti Boshlang‘ich ta‘lim fakulteti
404 q guruh talabasi.

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada zamonaviy tilshunoslikda diskurs tushunchasi, ya’ni diskurs – suhbat turi u murakkab kommunikativ hodisa bo’lib, uning matndan farq qilinishi hamda muloqot tushunchasi ekanligi hamda uning o‘zbek tilshunosligida tadqiq etilishi haqida fikrlar yuritiladi. Inson hayotining barcha jabhalarida, kundalik turmushda, ish faoliyatida, jamiyatning barcha tarmoq va sohalarida muloqot eng muhim kategoriya sanalishi, diskursli vaziyatlarning ijtimoiy-madaniy soha bilan bog‘liqligi yoritiladi.

Kalit so‘zlar: *diskurs, zamonaviy lingvistika, kommunikativ hodisa, nutqiy janr, muloqot, kommunikator, norasmiy muloqot, rasmiy muloqot, informativ mazmun, og‘zaki nutq, nutq akti, sotsilingvistika, lingvistik va nolingvistik vositalar, ijtimoiy-madaniy kontekst.*

СОЦИОКУЛЬТУРНОСТЬ ДИСКУРСИВНЫХ СИТУАЦИЙ СВЯЗЬ С ОТРАСЛЮ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается понятие дискурса в современном языкознании, т. е. дискурс – тип разговора это сложное коммуникативное явление, которое отличается от текста тем, что является понятием общения, и его исследование в узбекском языкознании. Во всех аспектах жизни человека,

в быту, в трудовой деятельности, во всех сферах и сферах жизни общества говорится, что общение является важнейшей категорией.

Ключевые слова: дискурс, современная Лингвистика, коммуникативное явление, речевой жанр, общение, коммуникатор, неформальное общение, формальное общение, информативное содержание, устная речь, речевой акт, социолингвистика, лингвистические и нелингвистические средства, социокультурный контекст.

SOCIO-CULTURAL OF DISCURSIVE SITUATIONS RELATED TO THE FIELD

ANNOTATION

In this article, the concept of discourse in modern linguistics, that is, the type of discourse – conversation, it is a complex communicative phenomenon, which differs from the text as a concept of communication, as well as its research in Uzbek linguistics. Communication in all aspects of human life, in everyday life, in business activities, in all branches and spheres of society is described as the most important category.

Keywords: *discourse, modern linguistics, communicative phenomenon, colloquial genre, communication, communicator, informal communication, formal communication, informative content, oral speech, speech act, socy linguistics, linguistic and non-linguistic means, socio-cultural context.*

KIRISH. “Diskurs” tushunchasi lisoniy muloqot tahliliga o‘z shaxsiy nuqtai-nazari bilan bir qadar ideologik yondashuvni taqozo qiladi. Tilshunoslik bo‘yicha tadqiqotlarda “diskurs” ekstralingvistik, pragmatik, ijtimoiy madaniy, psixologik va boshqa faktorlar bilan birgalikdagi bog‘langan matn deb talqin qilinadi [6; 45].

Zamonaviy tilshunoslikda diskurs tushunchasi lingvistik atama sifatida o‘tgan asrning o‘rtalarida qo‘llanila boshlandi. U dastlab gap yoki nutqda bog‘langan va kelishilgan oqibat sifatida tushunilgan bo‘lsa, zamonaviy lingvistikada murakkab kommunikativ hodisa sifatida izohlanmoqda. Sohada diskursni turlicha talqin etishadi. Ko‘pchilik tilshunoslar diskursni nutqiy faoliyat jarayoni hamda so‘zlashish uslubi kabi mazmunlarda talqin etishadi. Diskurs lotincha “diskursus” – “muhokama” so‘zidan olingan bo‘lib, hissiy, bevosita, intuitiv, ya’ni muhokama orqali vosita bilan

hosil qilinadigan mantiqiy dalil – isbotli bilim demakdir. Diskurs – aktual aytilgan matn, ya’ni faol nutqiy harakat, matn esa til tizimiga yoki shakliy lisoniy bilimlarga tegishli fikrlarning mavhum grammatik tuzilishidir. Diskurs – aniq suhbat, aniqlik esa, diskurs tushunchasi qo’llanadigan vaziyatga, matnga va obyektga ham birday taalluqlidir. Diskurs – suhbat turi xisoblanib, u murakkab kommunikativ hodisa bo’lib matndan farq qiladi. Diskurs matnga qo’shimcha ravishda uni tushunishda zarur bo’lgan fikrlar, dunyo haqidagi bilimlar, qabul qiluvchining maqsadi va munosabati kabi qo’shimcha lingvistik omillarni o’z ichiga oladi.

Boshqa manbalarda diskursning janr kabi ekanligi, nutqiy janr – tipik tuzilishi, lisoniy vositalardan foydalanishning o’ziga xosligi, aniq adresatga qaratilganligi, ma’lum kommunikativ maqsad va ma’lumot yetkaza olishi, etiketlik kabi jihatlari bilan ajralib turuvchi nutq turi ekanligi ifodalanadi [3; 217–220].

Inson hayotining barcha jabhalarida, kundalik turmushda, ish faoliyatida, jamiyatning barcha tarmoq va sohalarida muloqot eng muhim kategoriya sanaladi. Muloqot jarayoni o’zining lisoniy va nolisoniy omillar, vositalar uyg’unligida to’liq bo’la olishi bilan ham xarakterlidir. Til, albatta, avvalo muloqot vositasi sanaladi, shu bilan birga, tilning inson ruhiyatini aks ettirishi, muloqot jarayonida so’zlovchi va tinglovchi orasida nafaqat fikrlar almashinuvi, balki his-tuyg’ular almashinuvi ham yuz berishi tilshunoslikda qator tadqiqotlarda e’tirof etiladi [4; 388–392].

Muloqot – odamlarning birgalikdagi faoliyatlari ehtiyojlaridan kelib chiqadigan turli faolliklari mobaynida bir-birlari bilan o’zaro munosabatlarga kirishish jarayonidir. Ya’ni, har bir shaxsning jamiyatda bajaradigan faoliyatlari (mehnat, o’qish, o’yin, ijod qilish va boshqalar) o’zaro munosabat va o’zaro ta’sir shakllarini o’z ichiga oladi. Chunki har qanday ish odamlarning bir-birlari bilan til topishishni, bir-birlariga turli xil ma’lumotlarni uzatishni, fikrlar almashinuvi kabi murakkab hamkorlikni talab qiladi. Shuning uchun ham har bir shaxsning jamiyatda tutgan o’rni, ishlarining muvaffaqiyati, obro’si uning muloqotga kirisha olish qobiliyati bilan bevosita bog’liqdir. Bir qarashda osongina tuyulgan shaxslararo muloqot, aslida, juda murakkab jarayon bo’lib, unga odam hayoti mobaynida o’rganib boradi [1; 391-395].

NATIJALAR. Til o'rganishni zamon talablari asosida tashkil etish til o'rganuvchining malakasini oshirishning oqilona yo'lidir. Shu bilan birga, o'zbek tilining zamon talablari asosida o'tkazilishi til o'rganuvchilarga yangi g'oyalar yaratish, barcha sohalarda bilimlarni nafaqat bir sohada, balki bir necha yo'nalishda o'zlashtirish, muammolarni bir yo'l bilan hal qilish imkonini beradi va oqibatlarini bashorat qilish qobiliyatiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Til o'rganish mazmuniga o'quv faoliyati samaradorligini amalga oshiruvchi mavzular, muloqot holatlari, matnlar, til materiallari, leksik, grammatik, fonetik, amaliy birliklar, lug'at, o'qish malakalari kiradi. Tilni o'zlashtirish jarayonida til o'rganuvchiga matnlarni yodlash shart emas, nutq vaziyati va kommunikativ maqsadiga qarab mavzu bo'yicha nutq so'zlash, tushunish va qabul qilish maqsadga muvofiqdir.

Shu munosabat bilan til o'rganish jarayonida til o'rganuvchi, eng avvalo, o'zining kommunikativ maqsadini aniqlashi, ya'ni nima uchun gapirayotgani yoki yozayotganiga qarab nutq mavzusi va turini tanlaydi. Keyin vaziyatga (rasmiy yoki norasmiy) va kim bilan bog'liqligiga qarab matnning mazmuni va til shakli aniqlanadi. Tinglovchi esa kommunikatorning kommunikativ maqsadini va umumiy vaziyatni tushunishi va baholashi va shu asosda muloqotga moyil bo'lishi kerak. Bunday shartlar bajarilgandagina fikr tushuniladi, unga mos javob beriladi, munosabat bildiriladi va davom ettiriladi.

O'quv jarayonida qo'llaniladigan nutqlar tilni o'rganish maqsadlariga mos kelishi kerak. Shu bilan birga, ravonlik darajasiga erishgandan so'ng, o'quvchining qaysi muhitda, kim bilan va qaysi sohada gaplashishini hisobga olish kerak. Bu esa til o'rganishni professional va individuallikka yo'naltirilgan bo'lishiga imkon beradi. Kundalik amaliyotda ma'lum bir nutq bilan tanishish har xil dialoglar orqali amalga oshiriladi, ular haqiqiy, kommunikativ vaziyatni aks ettiruvchi tuzilmadir. Odatda, tilni o'zlashtirishning dastlabki bosqichida ish, asosan, norasmiy muloqotga asoslangan maishiy, madaniy va ma'rifiy xarakterdagi nutqlar bo'yicha tashkil etiladi.

Masalan: hayot, madaniyat, ta'lim haqidagi xabarlar uchun ariza; harakat, hodisa, faktni tushuntirish; narsa, voqea, hodisalarni tasvirlash, bayon qilish; voqea-hodisalarni tahlil qilish va baholash; ma'qullash yoki rad etish, javob berishdan qochish; ishontirish; konsalting va boshqalar. Tilni o'zlashtirishning keyingi bosqichida o'qitish rasmiy muloqot va kasbiy faoliyat bilan bog'liq nutq shakllarida olib boriladi.

ADABIYOTLAT TAHLILI VA METODOLOGIYASI. O'zbek tilshunosligida diskurs borasida lingvistik tadqiqotlar tilshunos Sh.Safarov tomonidan amalga oshirilgan. U matn va diskurs muammolari to'g'risida quyidagilarni bayon etadi: "Agarda matn va diskursning har ikkalasi ham inson lisoniy faoliyatining natijasi bo'lsa, ularni faqatgina zohiriy – formal ko'rsatkichga asosan "og'zaki" va "yozma" sifatlari bilan farqlash imkoniga gumonim bor. ...Maqsadli ifodalangan kommunikativ mazmun va so'zlovchining istagi bilan bog'liq bo'lmagan holda tinglovchi idrokida hosil bo'ladigan informativ mazmun bir-birini inkor etmaydi, balki ular o'zaro birikib muloqotning samaradorligini ta'minlovchi muhim omilga aylanadi" [5].

MUHOKAMA. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, "diskurs – bu keng tarixiy ma'nolarni yetkazish uchun tilning ijtimoiy jihatdan qo'llanilishi. Bu qo'llanilishining ijtimoiy sharoitlari, kim va qanday sharoitlarda qo'llanayotgani bilan belgilanadigan tildir. Til hech qachon "neytral" bo'lolmaydi, chunki u bizning shaxsiy va ijtimoiy dunyolarimizni bog'lashga xizmat qiladi. [2; 702]"

Og'zaki nutq quyidagi shakllarda o'zlashtirilishi mumkin: ish suhbat; biznes va kasbiy masalalarni muhokama qilish; takroriy so'rov; muhokama qilish; tortishuv; hisobot; xabarnoma; og'zaki fikr-mulohazalar; hisobot va boshqalar. Bir xil autentivli dialogik diskursni tahlil qilish orqali uning kommunikativ maqsadi mantiqiy-semantik va sintaktik tuzilish, shuningdek, matn ichidagi aloqa vositalari bilan belgilanadi. Diskursning turi shu tarzda aniqlangandan keyin rasmiy yoki norasmiy dialog vaziyati o'rnatiladi.

Bu holatlar qo'yidagicha bo'lishi mumkin: maishiy sohada – uyda, oilada; do'stlar bilan uchrashuv – do'konga borish; transport; shaharda aylanish, bo'lish;

ta'lim muassasasida; tanaffuslar, ta'til paytida; qishloqda qolish; kutubxonada va boshqalar. madaniy joylarga tashrif buyurish; uy ishlari va boshqalar. Keyingi bosqichda bunday holatlar bilan bog'liq mumkin bo'lgan qiyinchiliklar aniqlanadi: ota-onalar va bolalar; o'qituvchi va talaba; moliyaviy muammolar; dam olish, insonning jamiyatdagi o'rni va boshqalar.

Kasbiy sohada mumkin bo'lgan qiyinchiliklar: ta'lim; yangi texnologiyalar; jamiyatdagi texnik taraqqiyot; kasb tanlash, ish haqi, hamkasblar bilan o'zaro tushunish va boshqalar. Diskursli vaziyatlar guruhi ijtimoiy-madaniy soha bilan bog'liq.

Bu nutq akti ishtirokchilarining rasmiy yoki norasmiy muloqoti; siyosat, iqtisodiyot, fan, ekologiya, madaniyat, urush va tinchlik; hamkorlik masalalarini muhokama qilish; shuningdek, teatrlar, kinoteatrlar, muzeylar, konsertlarga tashrif buyurish; stadion, basseyn va boshqalar sport majmualariga tashrif buyurish va boshqa ommaviy tadbirlarda ishtirok etish; kutubxonaga tashrif buyurish; adabiyotga qiziqish; tarixiy voqealar, mamlakat va shaharning go'zal tabiati va diqqatga sazovor joylariga tashrif buyurish shaklida amalga oshadi.

Vaziyatdan quyidagi muammoli vaziyatlar yuzaga kelishi mumkin: dam olish va o'yin-kulgini tashkil etish; madaniyat, sport va san'atning yoshlar va mamlakat hayotidagi o'rni; ommaviy axborot vositalarining o'rni va fazifasi. Shunday qilib, tilni o'zlashtirishda nutq turlari bilan bog'liq holatlar va muammolarni aniqlagandan so'ng, inofonlarning holati va ularning kommunikativ maqsadlari aniqlanadi.

Shu bilan bir qatorda, "sotsilingvistika sohasidagi institutsional nutq"ga ham e'tibor qaratish lozim, bunda ishtirokchi-agent va mijoz o'rtasidagi munosabatlarga qarab quyidagi turlarni o'z ichiga olishi mumkin: ota-onalar va bolalar; o'qituvchi va talaba; shifokor va bemor; sotuvchi va xaridor; militsiya xodimi va rezident, delegatsiya a'zolari va mezbon; haydovchi va yo'lovchi; konferensiya ishtirokchisi va muassasa (elchixona) xodimi va boshqalar. Keyinchalik, kommunikativ maqsadlarga erishish vositasi sifatida uzual til vositalari tanlanadi. Ular o'rganayotgan tilda hayotiy mavzularni yorituvchi dialog diskurslari o'sha xalqning nutq xususiyatlarini keng

qamrab oladi. Bu esa o'quvchiga og'zaki nutqda dialogning dialog uslubini rivojlantirish imkonini beradi.

XULOSA. Muloqot ishtirokchi-larining ijtimoiy mavqei barcha lingvistik va nolingvistik vositalarni so'zlovchining kommunikativ maqsadlariga bo'ysundiruvchi omillardan biri bo'lganligi sababli, til o'rganuvchining til muloqotidagi ijtimoiy kompetensiyasi ham rivojlanadi. Har qanday diskurs muayyan ijtimoiy-madaniy kontekstda hamda lingvomadaniy jamoada paydo bo'ladi va u yerda dolzarb ekanligi ko'rinadi. Shu munosabat bilan diskurs turlari hamda matn mazmuni va ma'nosi faqat lingvokognitiv fon bilim va til madaniyati asosida shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisherova Z. Muloqot psixologiyasi. shaxslararo munosabatlarning psixologik jihatlarini va boshqalarni o'rganish. Scientific progress. Volume 3 | Issue 4 | 2022 ISSN: 2181-1601. – P. 391–395.
2. Genri va Tator. 2002. <http://erus.uz/index.php/cf/article/view/702>.
3. Ibotova K.M. Scientific progress. Diskurs tushunchasi va unga lingvistik yondashuvlar. Volume 4 | Issue 4 | 2023 ISSN: 2181-1601. – P. 217–220.
4. Qazaqova N. A. Dialogik diskursda shaxs ruhiyatining ifodalanishi Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7 3(11), November, 2023. 388–392.
5. Safarov Sh. Pragmalingvistika. – Toshkent, 2008.
6. Yakubov F. Diskurs va matn tushunchasi haqida. <file:///C:/Users/user/Downloads/45.pdf>.
7. Смағұлова Г., Күркебаев К., Жұмағұлова Ә. Шешендік сөздердің дискурсы.– Алматы: Арыс, 2008. – Б. 184.